

INGLIZ VA ITALYAN TILLARIDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RGANILISH TARIXI

Baxtiyorova Gavhar

DTPI talabasi.

Email: gavharoy225@gmail.com

Annotatsiya: Tilshunoslikda frazeologizmlar muhim tadqiqod ob'ektidir. Jumladan Ingliz va Italyan tillarida ham frazeologizmlar qiziq va munozarali mavular sirasiga kiradi. Ushbu tillarda bir qator tilshunoslar frazeologizmlar bo'yicha salmoqli ishlar olib borishgan. Mazkur maqolada shu kabi frazeologizmlar ustida olib borilgan izlanishlar va uning o'rganilish tarixi haqida so'z boradi. Maqoladagi nazariy materiallar Ingliz va Italyan tilidagi misollar orqali asoslangan.

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, frazeologiya, Ingliz tili, Italyan tili, frazeologizmlar.

STUDY OF PHRASEOLOGISMS IN ENGLISH AND IN ITALIAN LANGUAGES

Abstract: Phraseologisms are one of the important research topics in linguistics. In particular, phraseologisms in English and in Italian languages are interesting and controversial topics. In these languages, a number of linguists have carried out significant work on phraseology. This article discusses the study and the research works on phraseology. The theoretical data in the article is based on examples in English and in Italian languages.

Key words: Linguistics, phraseology, English language, Italian language, phraseologisms.

KIRISH:

Tilshunos Maksetova Z. o'z maqolasida ta'kidlaganidek - Til milliy madaniyatning xazinasidir. Har bir millat yashayotgan joyning iqtisodiy

ijtimoiy tuzumi, san'ati, madaniyati, badiiy ada-biyoti, urf – odati, xalq og'zaki ijodini jamlab uni avloddan avlodga yetkazib berish tilning milliy – madaniy semantikasidir. Semantika tillning barcha qatlamlarida: grammatikasida, leksikasida, fonetikasida ham mavjud. Ammo milliy madaniy semantikasi tilning harakatdagi birliklarida juda aniq namoyon bo'ladi. Bunday til birliklari so'zlar va barqaror birikmalardir¹.

Bundan tashqari Maksetova Z. o'z maqolasida quyidagilarni ta'kidlagan: Ingliz va amerika tilshunoslari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar Ingliz tili frazeologiyasida nisbattan kam foizni tashkil qilib, asosiy frazeologik muammolar va so'zlarning o'zaro munosabati, FB lar variantdoshligi, frazeologiyani o'rganish metodlari, frazeologiyaning fan sifatida rivojlanishi kabi nazariy muammolar asosan rus tilshunoslari, A.V Kunin, V.V.Vinogradov, H.M. Shanskiy, T.N. Fedulenkovalar tomonidan ishlab chiqilgan.

Frazeologik iboralar so'zni boyitadi adabiy bo'yoqdorlogini oshirdi va shu xususiyati bilan tilda alohida ahamiyat kasb etadi. Frazeologik iboralar tarkibidan biror so'zni tushirib qoldirish yoki chiqarib tashash imkonsiz va u avvaldan tayyor material sifatida qo'llaniladi:Kapalagi uchmoq, boshi osmonga yetmoq, qulog'i og'ir, qo'li ochiq, yuragi toshdan, yog' tushda yalagidek va boshqa frazeologizmlar tarixiy qo'llanilish me'yorlariga va usullariga ega bo'lib ularning ma'nolarini nutqiy jarayonda oydinlashtiradi. Frazeologizmlar xalqning tarixiy va ma'daniy tajribasi va muayyan tilning tarixiy qonunlarini aks ettiradi. Frazeologizmlarni o'rganish tarixi va tasnif qilish bilan frazeologiya shug'illanadi.

Frazeologiya tilshunoslikning alohida bir qismi bo'lib shakllanganiga hali ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsada, uning kelib chiqish tarixi til taraqqiyotining ilk bosqichlariga borib taqaladi. Ilmiy tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, frazeologik

¹ Maksetova Z. T. R., Qambaraliyev S. B., Yunusov A. S. TILSHUNOSLIKDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING O'RGANILISHI VA ULARNING TASNIFI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 182-186.

birliklar til bilan birga paydo bo‘lib, til bilan birgalikda rivojlanib kelgan. Ammo jamiyatning turli davrlarida ularning o‘rni va ahamiyati turlicha baholanadi².

Italyan tilidagi frazeologizmlar bo‘yicha tadqiqidlar olib borgan tilshunoslardan: F. Leka, Z. Simoni, B. M. Quartu kabilar ikki tilli frazeologik lug‘atlar ishlab chiqishgan⁷. Bundan tashqari italyan tilidagi frazeologizmlar – iboralar ustida ishlab lug‘at ishlab chiqqanlardan: Lapucci C., (Modi di dire della lingua italiana) – “Italyan tilidagi iboralar” lug‘ati, Radicchi S., (In Italia. Modi di dire ed espressioni idiomatiche) – Idioma va iboralar lug‘ati; Quartu B. M., (Dizionario dei modi di dire della lingua italiana) – Italyan tilidagi iboralarning lug‘ati; Turrini G., Alberti C., Santullo M.L., Zanchi G., Zanichelli, (Capire l'antifona. Dizionario dei modi di dire con esempi d'autore, (a cura di)) – Muallif misollari bilan berilgan iboralar lug‘ati; Casadei F., (Appendice: il corpus, in Metafore ed espressioni idiomatiche) qo‘llanmasi; Lurati O., (Dizionario dei modi di dire) – Iboralar lug‘ati. Gianluca Aprile.,(Italiano per modo di dire) – Italyan tili – iboralar bo‘yicha qo‘llanmasi;

Gianluca Aprilening (Italiano per modo di dire) – Italyan tili iboralar bo‘yicha deb nomlangan qo‘llanmasida turli misollar va mashqlar orqali keltirilgan. Quyidagi misollar orasida ushbu qo‘llanmadagi ayrim iboralarni uchratishimiz mumkin:

- Prenderci la mano - O‘rganib olmoq, qo‘li kelishib qolmoq.
- Fatto a mano – Qo‘lda yasalgan, yasama.
- Mettere la mano sul fuoco - Kafolat bermoq, aniqligini tasdiqlamoq.
- Essere a portata di mano - bu ibora biror joyni juda yaqinda joylashganini ifodalashda ishlatiladi. Ma‘nosi: Juda yaqin, bir qadamda. Iboraning aksi - fuori mano; Ma‘nolari: Uzoqda/ uzoqda joylashgan.

² Xudoyqulov, B., & Ruziboyeva, D. (2022). FRAZEOLOGIK IBORALARNING O‘RGANILISHI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 396-402.

•Dare una mano – yordam qo'lini cho'zmoq/yordam bermoq³.

Frazeologik birliklarni tilning uzviy ajralmas bo'lagi sifatida ko'rib chiqish frazeologiyaning umumiy va o'ziga xos qonuniyatlarini mukammal o'rganib chiqishni talab etadi. Frazeologik birliklarning semantik stilistik xususiyatlarini tahlil qilish, barchaga ma'lumki, juda ham keng qamrovli sohadir. Frazeologiya bo'yicha ilmiy tadqiqod ishlari rivojiga ko'plab tilshunoslar o'zlarining munosib hissalarini qo'shishgan.

Mazkur maqolada frazeologik iboralarning o'rganilishi va mavjud frazeologik lug'atlar haqida bir qator misollar keltirildi. Ushbu maqola ingliz va italyan tildagi frazeologik iboralarga qiziquvchilarning qiziqishlarini oshirishga xizmat qiladi va frazeologizm ustida o'z bilimlarini oshirishni istovchilar uchun atroflicha ma'lumot bera oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Maksetova Z. T. R., Qambaraliyev S. B., Yunusov A. S. TILSHUNOSLIKDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING O'RGANILISHI VA ULARNING TASNIFI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 182-186.
2. Stubbs M. An example of frequent English phraseology: Distributions, structures and functions //Corpus linguistics 25 years on. – Brill, 2007. – C. 87-105.
3. Howarth P. A. Phraseology in English academic writing: Some implications for language learning and dictionary making. – Walter de Gruyter, 2013. – T. 75.
4. Granger S., Meunier F. (ed.). Phraseology: An interdisciplinary perspective. – John Benjamins Publishing, 2008. – T. 139.
5. Xudoyqulov B. FRAZEOLOGIZMLARNING ASOSIY XUSUSIYATLARI (italyan tilidagi iboralar misolida) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. Special Issue 3. – C. 308-315.

³ Xudoyqulov, B., & Ruziboyeva, D. (2022). FRAZEOLOGIK IBORALARNING O'RGANILISHI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 396-402.

6. Xudoyqulov, B., & Ruziboyeva, D. (2022). FRAZEOLOGIK IBORALARNING O'RGANILISHI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 396-402.